

педагогического университета. Серия: Юридические науки. – 2012. – № 2 (10). – 134 с.

5. Правовые системы стран мира: энциклопедический справочник / Ф.М. Решетников и др.; отв. ред. А.Я. Сухарев. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2003. – 976 с.

6. Кирхер Г. Обеспечение единства судебной практики Германии / Г. Кирхер // Право Украины. – 2012. – № 11-12. – 540 с.

7. Байер Д. Обеспечение единства судебной практики на уровне федеральных судов в Германии / Д. Байер // Право Украины. – 2012. – № 11-12. – 540 с.

8. Маффей П. Функции и полномочия Верховного суда Бельгии как высшего судебного органа / П. Маффей // Право Украины. – 2012. – № 11-12. – 540 с.

9. Крижявичус Г. Компетенция и функции Верховного суда Литовской Республики / Г. Крижявичус // Право Украины. – 2012. – № 11-12. – 540 с.

10. Тимофеева Н.Г. Становление и развитие правовой системы Мексики / Н.Г. Тимофеева // Правоведение. – 1992. – № 2. – 268 с.

УДК 342.53

DOI

ПОНЯТИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИЕЙ

Поляков В. Ю.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и международного права юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Работа посвящена исследованию понятия «консолидированное голосование парламентской фракцией». Данное понятие рассматривается как элемент механизма защиты права политического объединения на представление политических и экономических интересов народа. Обосновывается право политического движения, прошедшего в парламент, на издание императивных указаний для своих членов. Формулируется определение понятия «консолидированное голосование парламентской фракцией» с учетом его особенностей. Принятие решения о

консолидированном голосовании парламентской фракцией рассматривается как юридический факт, влекущий за собой возникновение юридических обязанностей у членов данной фракции.

Ключевые слова: консолидированное голосование, парламентская фракция, политическая партия, общественное движение, политическое объединение, депутат, парламент.

THE CONCEPT OF CONSOLIDATED VOTING BY A PARLIAMENTARY FACTION

Polyakov V.Y.,

*PhD in Law, associate professor Professor of the Department of Constitutional and International Law
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic*

The work is devoted to the study of the concept of "consolidated voting by the parliamentary faction." This concept is considered as an element of the mechanism for protecting the right of a political association to represent the interests of the people. The article substantiates the right of a political movement that has passed to parliament to issue mandatory instructions for its members. The definition of "consolidated voting by the parliamentary faction" is formulated taking into account its specific features. The adoption of a decision on a consolidated vote by a parliamentary faction is considered as a legal fact that entails the emergence of duties for members of this faction.

Keywords: consolidated voting, parliamentary faction, political party, social movement, political association, deputies, parliament.

Актуальность. В практике парламентских фракций достаточно длительное время применяется термин «консолидированное голосование», которое подразумевает единообразное голосование всех членов фракции в соответствии с принятым решением всей парламентской фракцией по конкретному законопроекту. Так, фракция может принять решение о консолидированном голосовании «за», «против» или воздержаться от голосования. При этом юридически закрепленная обязанность членов парламентской фракции действовать в соответствии с принятым ею решением в законодательстве Российской Федерации (далее – РФ) и законодательстве Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) отсутствует. Соответственно, в законодательстве не может предусматриваться и ответственность парламентариев за голосование вопреки позиции конкретной фракции.

Следует подчеркнуть, что в данной статье рассматриваются только те народные депутаты, которые были избраны в составе списка кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов, и депутатов, выдвигавшихся соответствующей политической партией в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам. Необходимо отметить, что в ДНР действует пропорциональная избирательная система, не предусматривающая одномандатные избирательные округа, в отличие от смешанной избирательной системы РФ.

Постановка проблемы. Отсутствие в законодательстве определения понятия «консолидированное голосование» отрицательно влияет на возможность парламентской фракции реализовывать свое право на представление политических и экономических интересов граждан, полученное на выборах в парламент. Существует необходимость в законодательном закреплении эффективного механизма воздействия на членов парламентской фракции, голосующих вопреки ее позиции, так как в данном случае фактически происходит нарушение народного суверенитета.

Законодательное закрепление определения понятия «консолидированное голосование» должно способствовать созданию указанного механизма. Принятие решения парламентской фракцией о консолидированном голосовании должно стать юридическим фактом, имеющим конкретные юридические последствия в виде возникших обязанностей для членов такой фракции, за неисполнение которых последние должны понести конституционно-правовую ответственность.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами конституционной ответственности депутатов занимались такие ученые, как Л.В. Акопов [1], Н.В. Джагарян [2], Н.Э. Лебедева [3], Н.А. Петрова [4], С.С. Федюнин [5], В.Е. Чиркин [6] и другие, однако данными авторами не исследовалось определение понятия консолидированного голосования парламентской фракцией, а также не рассматривалось принятие решения фракцией о консолидированном голосовании в качестве юридического факта, влекущего за собой возникновение юридических обязанностей у ее членов.

Целью данной статьи является уточнение определения понятия «консолидированное голосование парламентской

фракцией», а также обоснование необходимости законодательного закрепления определения данного понятия как элемента механизма защиты политических и экономических интересов народа.

Изложение основного материала исследования. Для любой парламентской фракции необходим механизм воздействия на своих членов, которые голосуют вопреки ее позиции и не принимают во внимание тот факт, что на выборах (по пропорциональной системе) избиратели наделяют представительскими полномочиями именно политическую партию (общественное движение), выдвигающую списки своих кандидатов.

В соответствии со ст. 6 федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [7], граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно или в составе федеральных списков кандидатов. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также путем выдвижения их политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» [8] право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов и списки кандидатов. Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков осуществляется политическими партиями. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами, в том числе в составе федерального списка кандидатов, граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами, в том числе в составе федерального списка кандидатов, граждан, являющихся членами иных политических партий.

Таким образом, федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» прямо указывает на то, что именно партия формирует и выдвигает федеральные списки кандидатов, являясь главным субъектом избирательного процесса.

В соответствии со ст. 36 федерального закона «О политических партиях» политическая партия является

единственным видом общественного объединения, которое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти. Политическая партия, а в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе принимать участие в выборах, официальное опубликование решения о назначении (проведении) которых состоялось после представления политической партией в уполномоченные органы документов, подтверждающих государственную регистрацию ее региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.

Таким образом, федеральный закон «О политических партиях», закрепляя за политическими партиями право выдвигать кандидатов в депутаты, подчеркивает ее первичность по отношению к ним.

Аналогичная правовая концепция закреплена и в ст. 8 закона «О выборах депутатов Народного Совета ДНР» [9]: республиканские списки кандидатов могут выдвигаться общественными организациями (движениями), зарегистрированными в качестве участников избирательной кампании по выборам депутатов Народного Совета, органом, уполномоченным на то Правительством Донецкой Народной Республики. Решение о выдвижении республиканского списка кандидатов принимается общественной организацией (общественным движением) в соответствии с ее (его) уставом или иным учредительным документом.

Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что избиратели, голосуя за тот или иной список кандидатов, фактически поддерживают соответствующую партию (общественное движение), наделяя ее (его) правом представлять свои политические и экономические интересы в парламенте, так как именно политическое движение в соответствии с законодательством обнародует свою предвыборную программу. При этом ее члены не публикуют отдельные оговорки, которые на их взгляд необходимо внести в указанную программу политического объединения, а всячески демонстрируют приверженность к конкретной партии (общественному движению). Необходимо подчеркнуть, что именно политическое

объединение понесет ответственность на следующих парламентских выборах в виде неоказания необходимой поддержки избирателями в случае, если решение конкретных вопросов, указанных в предвыборной программе, не будет поддержано ее членами при голосовании в парламенте.

Следовательно, именно прошедшее в парламент политическое движение, а не отдельные его члены, наделяется правом принимать какие-либо решения. Это означает, что ни один депутат, прошедший в парламент по спискам политического движения либо при его поддержке по одномандатному избирательному округу, не имеет права голосовать вопреки позиции соответствующего движения, в случае если такое движение на своем заседании большинством голосов одобрило необходимость единообразного голосования по конкретному вопросу. Речь идет не о каждом случае, а только о том, в котором парламентская фракция считает необходимым единообразное голосование и приняла соответствующее решение на своем заседании. Таким образом, принятие политическим объединением указанного решения должно стать юридическим фактом, имеющим соответствующие юридические последствия.

В данной ситуации представляется актуальным вопрос законодательного закрепления определения понятия «консолидированное голосование парламентской фракции», так как это расширило бы понятийный аппарат законодательства, что в свою очередь позволило бы создать механизм защиты права парламентской фракции на принятие решений от недобросовестных действий ее членов, голосующих вопреки позиции данной фракции.

После закрепления указанного понятия появится возможность создания процедуры отзыва голосов депутатов, проголосовавших вопреки позиции фракции и ее решению о консолидированном голосовании по конкретному вопросу.

Также следует отметить, что обязанность консолидированного голосования членов парламентских фракций нередко закрепляется в положении о соответствующей парламентской фракции. Так, в положении о фракции «Донецкая Республика» Народного Совета ДНР [10] закреплено, что к основным задачам фракции относится обеспечение консолидированного голосования на сессиях Народного Совета

при принятии решений по правовым актам и кадровым вопросам, по которым собранием фракции было принято соответствующее решение. Также указывается, что член фракции обязан поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Народным Советом. Однако следует обратить внимание на то, что такой акт не является нормативно-правовым и, соответственно, не имеет необходимой юридической силы.

Согласно Большой советской энциклопедии [11], консолидация [лат. consolidatio, от con (cum) – вместе, заодно и solido – уплотняю, укрепляю, сращиваю] – упрочение, укрепление чего-либо; объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели. Иные источники, дающие определения данному термину, определяют его аналогично или рассматривают его в иных значениях, не отвечающих теме данного исследования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что консолидированное голосование парламентской фракцией – это единообразное голосование членов конкретной фракции по определенному вопросу, рассматриваемому парламентом, заключающееся в голосовании «за» всеми ее членами, «против» или воздержании от голосования.

Принятие решения о консолидированном голосовании большинством на заседании парламентской фракции должно означать для ее членов обязанность проголосовать в соответствии с данным решением. При этом за парламентариями, которые не разделяют позицию фракции, должно сохраняться право воздержаться от голосования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок. Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным дополнить статью 75 Регламента Народного Совета ДНР частью 8 в следующей редакции: «Фракция может принять решение о консолидированном голосовании. Консолидированное голосование фракции – это единообразное голосование членов конкретной фракции по определенному вопросу, рассматриваемому парламентом, заключающееся в голосовании «за» всеми ее членами, «против» или воздержании от голосования. В случае принятия фракцией

решения о консолидированном голосовании по конкретному вопросу, все ее члены, присутствующие на заседании парламента, обязаны проголосовать в соответствии с указанным решением фракции либо воздержаться от голосования». Аналогичные изменения целесообразно внести также в регламент Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

На наш взгляд, предложенные изменения к законодательству будут способствовать защите народного суверенитета, а именно: защите права народа на определение политического и экономического курса развития своего государства.

Список использованных источников

1. Акопов Л.В. Демократический контроль как государственно-правовой институт (история, теория, практика): дисс. канд. юрид. наук: спец.: 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / Акопов Леонид Владимирович. – М., 1997. – 195 с.

2. Джагарян Н.В. Институт отзыва выборных лиц в системе демократического контроля и ответственности местного самоуправления: отдельные вопросы теории / Н.В. Джагарян // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 6. – С. 34.

3. Лебедева Н.Э. Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / Лебедева Надежда Эдуардовна. – СПб., 2002. – 185 с.

4. Петрова Н.А. Конституционно-правовой институт отзыва в Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / Петрова Наталья Алексеевна. – М., 2006. – 211 с.

5. Федюнин С.С. Особенности нормативно-правового регулирования конституционной ответственности депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и высших должностных лиц субъектов РФ / С.С. Федюнин // Конституц. и муницип. право. – 2011. – № 5. – С. 23.

6. Чиркин В.Е. Оптимальная избирательная система для России (субъективные заметки) / В.Е. Чиркин // Журн. рос. права. – 2004. – № 11. – С. 43.

7. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ (в ред. от 18.06.2017 г. № 127-ФЗ) // Российская газета. – 26.02.2014. – № 45.

8. О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ (в ред. от 02.12.19) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 29.

9. О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики от 29.12.2017 г. № 207-ІНС, действующая редакция по состоянию на 10.04.2019г. (с изм. и доп.) / Официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrs-ovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vyborah-deputatov-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 30.01.2021).

10. Положение о фракции «Донецкая Республика» Народного Совета ДНР: утверждена решением собрания фракции общественного движения «Донецкая Республика» Народного Совета ДНР от 01.04.2015 г. / Официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnrsovet.su/doc/polojeniya/Polozheniye_o_fraktsii_Donetskaya_Republika_v_NS_DNR.pdf. – (Дата обращения: 30.01.2021).

11. Ежегодник Большой советской энциклопедии / под ред. В.Г. Панова. – Вып. 34. – М.: Сов. энциклопедия. – 1990. – 556 с.